

La chasse et la cueillette chez les Akan lagunaires : Des activités de production alimentaire liées à l'environnement naturel (xviieme siècle XVIIIeme siecle)

Hunting and gathering among the lagoonary Akan: Food production activities linked to the natural environment (xviith century XVIIIth century)

ESSOH Jean-Jacques¹⁶¹

Docteur en Histoire
Université Alassane Ouattara

YOBOUET Konan Jean-Marc

Docteur en Histoire
Université Félix Houphouët-Boigny

Auteur de correspondance ; jjessoh@yahoo.fr

DOI : [10.5281/zenodo.10155754](https://doi.org/10.5281/zenodo.10155754)

¹⁶¹ ESSOH Jean-Jacques est l'auteur de correspondance. Email : jjessoh@yahoo.fr

© *African Review of Migration and Environment* Vol. 7 No 2, November 2023

Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023

p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

Résumé :

Les Akan lagunaires sont un groupe ethnique basé au Sud de la Côte d'Ivoire. Plusieurs historiens et autres chercheurs ont suffisamment étudié les aspects du peuplement, de la vie sociopolitique, économique et culturelle des Akan lagunaires. Toutefois, dans ce foisonnement de travaux, l'organisation alimentaire des Akan lagunaires au cours de leurs pérégrinations et installations sur les territoires qu'ils occupent aujourd'hui a été relativement peu exploré. Cette étude veut donc analyser cet aspect alimentaire en se focalisant sur la chasse et la cueillette qui sont des activités ayant une forte dépendance vis-à-vis de l'environnement naturel. La démarche méthodologique adoptée pour entreprendre cette étude s'est appuyée sur la recherche d'une variété de sources imprimées, d'ouvrages et de publications scientifiques. Cette littérature a été complétée par une série d'enquêtes orales réalisées en pays Akan lagunaire du 19 janvier 2018 au 05 juin 2022. Les résultats révèlent que la chasse et la cueillette sont des activités de production alimentaire multiséculaire intimement liées à l'environnement naturel et pourvoyeuses de nourriture en pays Akan lagunaire.

Mots-clés : Akan lagunaire, Côte d'Ivoire, Chasse, Cueillette, Organisation alimentaire.

Abstract :

The Akan lagoons are an ethnic group based in southern Côte d'Ivoire. Many historians and other researchers have studied aspects of the settlement, socio-political, economic, and cultural life of the Akan lagoons. However, in this abundance of work, the food organization of the Akan lagoons during their peregrinations and settlements on the territories they occupy today has been relatively little explored. This study, therefore, aims to analyze this dietary aspect by focusing on hunting and gathering, activities that are highly dependent on the natural environment. The methodological approach adopted to undertake this study was based on research into various printed sources, books, and scientific publications. This literature was supplemented by oral surveys in Lagoonal Akan country from January 19, 2018, to June 05, 2022. The results reveal that hunting and gathering are age-old food production activities intimately linked to the Akan Lagoon country's natural environment and food providers.

Keywords: Akan lagoon, Food organization, Gathering, Hunting, Ivory Coast.

Introduction

La Côte d'Ivoire est composée d'une mosaïque de groupes ethniques, notamment les Akan. Au sein des Akan, on retrouve le groupe des Akan lagunaires, appelés ainsi en raison de leur implantation autour des lagunes ivoiriennes. Mais bien avant leur installation sur les pourtours lagunaires et sur le littoral du sud ivoirien, les Akan lagunaires initialement séjournaient en pleine forêt aux environs du XVII^{ème} siècle. C'est pourquoi J. N. Loucou (1984, p. 133) affirme que « *le peuplement des lagunaires s'est effectué dans l'espace, de la forêt vers les lagunes* ». Les Akan lagunaires étaient donc « *cantonnés au cœur de la forêt vierge et cachés au milieu d'une végétation grandiose* ». (L. G. Binger, 1892, p. 44). Ces derniers baignaient dans un environnement, en grande partie naturel, composé d'un climat humide et pluvieux avec une température assez douce, d'une végétation luxuriante, d'une faune abondante, des cours d'eau, ainsi que d'un sol riche et fertile. (D. Eliaka, 1939, pp. 5-7). Cet environnement permettait aux Akan lagunaires de s'adonner à la chasse et à la cueillette pour satisfaire, non seulement les besoins en nourriture qu'éprouve tout être humain, mais aussi de conquérir la nature.

La chasse et la cueillette ont été ainsi les premiers modes de subsistance alimentaire des Akan lagunaires. Ce qui faisait d'eux des chasseurs-cueilleurs. Ces activités essentiellement liées à la nature et pourvoyeuse de denrée alimentaire n'ont pas été l'objet d'étude exclusive dans l'historiographie du peuple Akan lagunaire. Ce qui n'est point le cas de l'histoire du peuplement et de l'organisation sociopolitique, économique, culturelle et cultuelle des Akan lagunaires qui ont été l'objet de recherches et de publications faites par plusieurs universitaires de renom en Côte d'Ivoire et d'ailleurs, au nombre desquels on peut citer (G. Niangoran Bouah, 1964), (F. Verdeaux, 1995), (S. Dugast, 1995), (M. Eboï, 1987), (R. K. Allou, 2002), (E. A. Yao, 1979) et (A. Konin, 2011). D'où notre intérêt d'accorder à l'activité de la chasse et la cueillette chez les Akan lagunaires une attention particulière. Notre préoccupation principale en entreprenant ainsi cette étude est de savoir comment les Akan lagunaires pratiquaient-ils la chasse et la cueillette du XVII^{ème} siècle au XVIII^{ème}

siècle ? L'objectif de cet article est de montrer comment par ces deux activités traditionnelles (chasse et cueillette) les Akan lagunaires ont pu résoudre dans une certaine mesure leurs besoins alimentaires.

Dans la démarche pour collecter les informations, la théorie de l'opération historique a été utilisée. En effet, c'est une construction méthodique de l'historien qui organise les séquences temporelles de sa recherche et construit ainsi son récit. La première séquence consiste à la recherche documentaire. Celle-ci se fonde sur la mobilisation de différents travaux, thèses, articles, ouvrages et dictionnaires. Pour pouvoir tirer profit de cette diversité de documents, la méthode utilisée a été le dépouillement. Puis la seconde séquence consiste à la collecte des sources imprimées aux Archives Nationales de Côte d'Ivoire (ANCI), ainsi que dans divers centres de documentation. Pour le traitement des informations issues des fonds archivistiques, une confrontation systématique des sources consultées a été faite afin de faciliter les recoupements entre ces sources imprimées. Cela a permis de vérifier les informations à plusieurs niveaux. Enfin, la dernière séquence est la collecte des sources orales réalisées dans quelques villages répertoriés faisant partie de notre espace géographique d'étude. Il s'agit notamment de Badasso¹⁶², d'Attobrou¹⁶³, d'Alépé¹⁶⁴, de Tiagba¹⁶⁵, d'Addah¹⁶⁶, d'Avadivry¹⁶⁷ et de Youhouly¹⁶⁸ qui sont des foyers actifs des traditions culturelles où nous trouvons de nombreux détenteurs du savoir historique sur les activités de production qui permettaient au Akan lagunaires précoloniaux d'obtenir des denrées alimentaires. La méthode de collecte de ces données orales fut celle des entretiens privés par la technique semi-directive. L'exploitation critique des informations émanant de tous ces canaux de connaissance et leur regroupement par centres d'intérêt, a permis de dégager la charpente de cette étude. Le premier axe porte sur la chasse et le dernier axe de réflexion quant à lui, est consacré sur la cueillette.

¹⁶² Badasso est l'un des villages du peuple Abidji.

¹⁶³ Dans le village d'Attobrou, nous rencontrons les communautés Abbey.

¹⁶⁴ Alépé est l'un des villages du peuple Attié.

¹⁶⁵ Tiagba est un village du peuple Aïzi.

¹⁶⁶ Addah est le dernier village du peuple Alladian.

¹⁶⁷ Avadivry est le village centre du peuple Avikam.

¹⁶⁸ Youhouly est l'un des villages du peuple Adjoukrou.

1-La chasse chez les Akan lagunaires : une quête du gibier

La chasse est l'une des activités qui fournissait des protéines animales à l'alimentation des Akan lagunaires, depuis le XVIII^{ème} siècle. Cette chasse qui se résumait à l'action de poursuivre des animaux afin de les tuer pour leur chair et leur fourrure se pratiquait, à titre individuel aussi bien que collectif. Les Akan lagunaires de par leur ingéniosité développèrent plusieurs méthodes traditionnelles et types de chasse.

1.1-Les méthodes traditionnelles de chasse

Les méthodes traditionnelles de chasse élaborées par les Akan lagunaires sont entre autres, le piégeage, le bruitage et l'enfumage. En effet, le piégeage était la chasse effectuée au moyen de pièges. Il était le plus usité. Car, il permettait aux Akan lagunaires de mettre en place une variété de pièges dont chacune était liée à la nature du gibier. Notons que les pièges étaient, généralement, posés à la saison des pluies puisqu'il y avait des déplacements plus fréquents des animaux dérangés par la pluie. Ce qui permettait, par conséquent, une facilité de repérage des traces sur le sol détrempé et de distinguer le genre de gibier à capturer. (J.J. Essoh, 2023, p. 54).

Pour capturer les mammifères rongeurs, les Akan lagunaires mettaient en place des pièges. (Voir photo 1). Pour ce faire, ils repéraient, d'abord, la piste du gibier grâce aux traces laissées par les pattes de l'animal. Ensuite, il se faisait sur cette piste du gibier et en un endroit bien choisi, un trou d'une certaine profondeur. Dans ce trou, il se posait un câble comportant une sorte de nœud coulant recouvert de terre. Le câble était soutenu par un bois frais, très résistant mais souple. Enfin, le piège était posé de telle sorte qu'au passage de l'animal, l'une de ces pattes tombe dans le trou et déclenche le mécanisme. Celui-ci consistait à projeter très fortement vers l'arrière le support du câble qui dans son élan, serre le nœud qui saisissait la patte de l'animal et le suspendait. Dans cette position l'animal était facile à abattre. (S. Y. Affou, 1979, p. 117).

Photo 1 : Un piège pour la capture du gibier. **Source :** Auteur.

Une autre variante de piège était celle qui consistait à creuser la terre pour faire un trou légèrement profond d'environ 3 mètres recouvert de feuilles de palme et de bambous de raphia. Un mécanisme était disposé au fond du trou comprenant un fil de liane et du bois flexible comme le montre la photographie 2. Le fil de liane était relié au bois sous forme de nœud coulant. Ainsi, il suffisait alors qu'un animal posait la patte sur les feuilles externes pour déclencher le mécanisme interne et être pris au piège.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Enquête orale réalisée à Youhouly, le 27 Février 2018, auprès de ESSIS Akpa Michel.

Photo 2 : Un piège recouvert des feuilles de palme. **Source :** Auteur.

Un autre type de piège tout aussi simple et efficace était fait avec un morceau de bois frais recourbé. Celui-ci servait de support à un câble posé dans des buissons, des feuillages ou dans l'herbe, dont le nœud coulant était prévu cette fois pour piéger la proie au collet. Il faut noter que ce type de piège qui entraînait une éventuelle longue agonie de l'animal servait, surtout, à la capture des lièvres, des lapins et des oiseaux, notamment, les gallinacés (perdrix et pintade).¹⁷⁰

¹⁷⁰ Enquête orale réalisée à Attobrou, le 07 mai 2022, auprès de N'CHO Adèle.

Photo 3 : Un piège de forme recourbée avec un nœud coulant. **Source :** Auteur.

Quant au bruitage, il consistait à produire des bruits naturels pour débusquer le gibier de son gîte. Pour ce faire, les Akan lagunaires prenaient un morceau de bambou qu'ils coupaient à une extrémité immédiatement au-delà d'un nœud, et à l'autre en deçà du nœud qui suit. Ils obtenaient, ainsi, une extrémité ouverte et une fermée par un nœud dans lequel ils perçaient un trou. C'est par cet orifice qu'ils soufflaient et produisaient des bruits, en dirigeant l'extrémité vers l'entrée du gîte. Le bruit ainsi émis, effrayait l'animal qui se mettait à découvert et était abattu à l'aide de sabres d'abattis, couramment, appelé machettes ou de fusils de chasse. (R. Garnier, 1981, p. 24). Une autre méthode traditionnelle déployée par les Akan lagunaires était l'enfumage. Elle était utilisée pour dégager de leurs gîtes les mammifères rongeurs. Ils poursuivaient les mammifères rongeurs jusqu'à leur terrier en y mettant le feu pour que la fumée puisse les déloger. Le rongeur se sentant traqué, se mettait à découvert et était capturé. Les différentes méthodes traditionnelles de chasse utilisées par les Akan lagunaires sont pratiquement les mêmes et surtout efficaces dans la capture du gibier.

Par ailleurs, les outils rudimentaires dont disposaient les Akan lagunaires étaient le filet et le bois taillé de façon très pointu, et facile à transpercer la peau d'un animal. À cela s'ajoutaient quelques armes traditionnelles qui servaient à abattre des animaux. Dans cette rubrique on a le gourdin, qui est le plus souvent utilisé quand surgit le gibier de façon

impromptue devant le chasseur. On note, aussi, des frondes ou lances à pierres, des sabres d'abattis, des fusils artisanaux ou de traites, des flèches empoisonnées à pointes aplaties en fer. Il y avait, aussi, la lance ou sagaie de jet. Tous ces outils et armes traditionnelles permettaient aux Akan lagunaires de pratiquer plusieurs types de chasse essentiellement pour des besoins alimentaires.

1.2-Les types de chasse chez les Akan lagunaires

Les Akan lagunaires pratiquaient essentiellement quatre types de chasse. Ce sont la chasse au filet, à la battue, aux flèches et à la lance. En effet, la chasse au filet offrait l'occasion de pratiquer une chasse collective. À cet effet, le groupe de chasse était subdivisé en deux équipes de rabatteurs et de veilleurs. Les rabatteurs avaient pour missions de fouiller les buissons en faisant du vacarme pour débusquer le gibier et l'attirer vers le filet. Quant aux veilleurs, choisis en raison de leur force, ils avaient pour rôle d'attendre au pied du filet, lances et massues à la main pour abattre le gibier. Notons que les filets sont tendus sur plusieurs dizaines de mètres de long et ceinturent la zone pourvoyeuse de gibier. Ils sont soutenus verticalement par des fourches, et maintenus étroitement au sol par des piquets. Les filets ainsi installés, les rabatteurs sont à pied d'œuvre. Une fois que le gibier est débusqué et attiré vers le filet, les veilleurs restés au pied du filet, et à l'aide de sabres d'abattis, de fusils de chasse abattent le gibier. (R. Garnier, 1981, p. 40). Cette chasse au filet est une spécialité chez les peuples Attié, Abbey et Abidji.

Par ailleurs, de semblables entreprises collectives de chasse se retrouvaient également chez les peuples Adjoukrou, Ébrié, Aïzi, Alladian, Avikam et connues sous le nom de chasse à la battue. Cette chasse durant laquelle on provoquait des feux de brousse en vue d'encercler ou encore d'aveugler le gibier n'était pas sans risque. Selon Agnimel Yedess¹⁷¹ un de nos informateurs, il arrivait fréquemment des accidents parmi les pratiquants. À ce propos, il convient de noter que l'équipe de chasse était composée de trois groupes. Le premier groupe, celui des nettoyeurs, était chargé non seulement de mettre en place des hameaux au milieu de la forêt, mais aussi de repérer les zones des déplacements fréquents des gibiers. Le deuxième groupe, celui des éclaireurs, était chargé d'encercler avec des filets la zone choisie, de diriger les gibiers vers les filets déployés et surtout

¹⁷¹ Enquête orale réalisée à Badasso, le 06 avril 2022, auprès de ADAMGBA Adolphe.

de se tenir en éveil pour le bon déroulement des captures. Le troisième groupe, celui des abatteurs, il avait pour mission de mettre le feu dans la zone encerclée par les filets et d'abattre les animaux à l'aide de sabres d'abattis ou de fusils de chasse. Dans le feu de l'action, la fumée qui entrainait en contact avec les yeux brouillait la vue des abatteurs qui rataient souvent leur cible occasionnant des blessures par balles ou à l'arme blanche. (J. J. Essoh, 2020, p. 43).

Ce genre d'accidents qui étaient fréquents amena les Akan lagunaires à limiter la pratique de chasse à la battue afin de protéger l'intégrité physique des hommes. Finalement, comme l'a noté H. F. Memel (1969, p. 84), ce type de chasse devint un rite annuel auquel s'adonnait un groupe précis d'initiés et le butin de chasse était distribué publiquement entre les chasseurs et les membres de même famille. Pour la pratique de la chasse aux flèches, les Akan lagunaires fabriquaient des arcs avec des bois de palme et les flèches avec des bambous dont la lame est affutée et stockée dans des carquois. (J.J. Essoh, 2023, p. 60). Cette chasse visait les oiseaux et tout autre gibier se déplaçant dans les arbres. Pour évoquer la chasse à la lance (voir photo 4), notons que la lance était un outil composé d'une longue manche de bois terminé par un fer. Elle était utilisée pour les animaux se trouvant à moins de 25 mètres ou en embuscade du chasseur mais aussi, au cours de la chasse au filet. Il faut être habile pour pratiquer ce type de chasse. (J.J. Essoh, 2023, p. 60).

Photo 4 : Une vue d'une chasse à la lance. **Source :** (P. Oberle, 1986, p. 100).

Les différents types de chasse (chasse au filet, à la battue, à la lance et aux flèches) pratiqués traditionnellement par les Akan lagunaires permettaient à la capture d'importants gibiers. À cet effet, à l'époque précoloniale, la faune ivoirienne était des plus variées. La nomenclature des principales espèces animales de Côte d'Ivoire dressée par J. Gaston (1917, pp. 50-55) était constituée d'une longue liste de mammifères, de reptiles, de poissons, d'oiseaux et d'invertébrés de tous ordres et familles répartis à différents endroits du territoire. Ainsi, les Akan lagunaires dans la catégorie des mammifères rongeurs capturaient les lièvres, les écureuils, les rats palmistes, les agoutis et les porcs épics. Dans la catégorie des mammifères ruminants on note les gazelles, les biches et les antilopes. Dans celle des mammifères carnivores, la civette était le plus couramment capturée. Comme types d'oiseaux, on y trouvait différentes espèces dont des gallinacés (pintade, perdrix, caille), des colombes (le pigeon), des grimpeurs (le perroquet), des palmipèdes (le canard) et des passereaux (le martin-pêcheur, le tisserin). C'est donc toute une panoplie d'animaux allant des plus petits rongeurs aux plus imposants mammifères qui étaient chaque jour ou à certains moments débusqués par les Akan lagunaires. Pour la consommation, la viande de ces animaux était boucanée.

L'alimentation carnée était subordonnée au résultat de la chasse qui, à cette époque précoloniale, était plus fructueuse même si elle comportait une part d'incertitude.

L'activité de la chasse a permis de déceler un ensemble de procédés et de techniques très élaborés et surtout très spécialisés chez les Akan lagunaires à l'époque précoloniale. La variété des méthodes, des outils et armes traditionnelles, ainsi que les différents types de chasse élaborés par les Akan lagunaires précoloniaux sont toujours présents dans leur mémoire collective. Le gibier obtenu par l'activité de la chasse ne pouvait, à lui seul, couvrir les besoins alimentaires. De ce fait, la chasse était presque toujours complétée par la cueillette qui en constituait le prolongement naturel.

2-La cueillette : profiter des énormes potentialités de la nature

L'activité de cueillette pratiquée par les Akan lagunaires consistait au XVIII^{ème} siècle dans sa forme primitive en un ramassage de substances alimentaires se trouvant à l'état naturel en forêt sans action préalable de transformation de ce milieu. Ainsi, grâce aux instruments traditionnels de cueillette, les Akan lagunaires ont ramassé des plantes spontanées.

2.1-Les instruments traditionnels de cueillette

Les instruments traditionnels qui servaient à la pratique de la cueillette sont peu nombreux. On note le panier à cordage, appelé hotte rigide, voir la photographie ci-dessous. En effet, la hotte s'inscrit dans les moyens que la société traditionnelle africaine a mis en place pour porter ses fardeaux. Cela est dû à l'environnement physique et au déplacement de la forêt. Elle constituait ainsi une solution pour le transport des produits alimentaires et autres bagages pour la femme. Mais signalons que la hotte est l'une des spécificités de la culture Dida¹⁷². Les Akan lagunaires ont emprunté l'usage de la hotte chez les Dida afin de mieux transporter leur produits de la cueillette.¹⁷³ À cela s'ajoute le bâton à fouir, un autre instrument traditionnel de cueillette. Il s'agit d'un pieu long et moins lourd, qui permet de creuser la terre afin d'en extraire

¹⁷² Les Dida sont un peuple de Côte d'Ivoire, vivant au centre-sud du pays, près des villes de Lakota, Divo, Guitry, Sikensi et Grand-Lahou. Ils font partie du grand groupe des Krou.

¹⁷³ Enquête orale réalisée à Alépé, le 04 juin 2022, auprès de AKOYI Yvette.

© *African Review of Migration and Environment* Vol. 7 No 2, November 2023

Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023

p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

les [tubercules](#) et autres produits de la forêt. Mais, le plus souvent, la cueillette chez les Akan lagunaire se pratiquait à la main.

Photo 5 : Une vue d'une hotte portée au dos. **Source :** Bing.com/images, consulté le 22 janvier 2022 à 19h.

2.2-Les produits de cueillette entrant dans l'alimentation des Akan lagunaires

La pratique de la cueillette nous décrit M. Eboï, (1987, p. 34) « se résumait au ramassage du miel, de fruits et de tubercules de feuilles rampantes : des ignames sauvages par exemple. On ramassait aussi des escargots, des zéguélés (genre de chenille comestible) ». Cependant, ce que l'auteur passe sous silence, est que les produits ramassés variaient avec les saisons. Ainsi, à la saison des pluies, les Akan lagunaires ramassaient des champignons soit dans les palmiers décomposés qui poussaient sur le sol soit dans les résidus du régime de palmier. Ils ramassaient aussi les graines du palmier et des choux palmistes.¹⁷⁴ Un accent était mis sur la collecte des escargots qui étaient ramassés en rabattant les feuillages à l'aide d'un bâton. M. Simon (1965, p. 179), nous fait une description de ces escargots en affirmant que ce sont « de gros escargots à la coque en pointe comme les plus beaux bernard-l'ermite de nos plages ».

¹⁷⁴ Enquête orale réalisée à Tiagba, le 13 Février 2022, auprès de M'BOUA Maturin.

Photo 6: Un lot d'escargot à la coque en pointe. **Source :** Auteur.

Après celle des escargots, les vers palmistes faisaient aussi l'objet de cueillette. Ce sont, notamment, les larves de l'insecte "Godogué" connue scientifiquement sous le nom de "curculiaride des palmiers". Ces larves étaient ramassées dans les palmiers qui pourrissaient.

Photo 7 : Une larve de l'insecte Godogué (curculiaride des palmiers).
Source : (R. Garnier, 1981, p. 8).

En appont à la collecte des petits animaux comestibles, les Akan lagunaires capturaient les scarabées dans les palmiers secs et dans les raphias, les tortues terrestres et quelques pholidotes tel que le pangolin.¹⁷⁵ Ce mammifère a un corps recouvert d'écailles et possède de petites pattes griffues. Il se nourrit de fourmis et de termites, à l'aide d'une longue langue gluante. Il était très recherché à cause de sa viande délicieuse qui constituait un apport en protéine. Au début de la saison sèche, les Akan lagunaires ramassaient des « fruits qui poussaient à l'état sauvage. Ce sont entre autres les ananas, les papayes, les goyaves, les avocats et les mangues ». (N. Stanilas, 1955, p. 72). Ces fruits étaient des compléments alimentaires. Il y avait, aussi, des dattes et les fruits de karité qui étaient également ramassés mais très rarement.¹⁷⁶ En période de pénurie ou de disette M. Dupire (1958, p. 35) atteste que « les Akan lagunaires faisaient recours au ramassage des ignames et patates sauvages » qui poussaient spontanément dans les forêts environnantes. L'igname était de deux variétés à savoir l'igname noire et

¹⁷⁵ Enquête orale réalisée à Addah, le 28 avril 2022, auprès de NIAMKEY Bruno.

¹⁷⁶ Enquête orale réalisée à Avadivry, le 10 mars 2022, auprès de BOGUI Niava Aristide.

© African Review of Migration and Environment Vol. 7 No 2, November 2023

Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023

p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

l'igname jaune. Quant à la patate sauvage, elle était consommée en enlevant la pelure.

Le manioc qui poussait à l'état sauvage était ramassé au cours de cette cueillette. C'était deux espèces de manioc, notamment, le manioc doux et le manioc amer. Le taro était également ramassé. C'était deux espèces qui diffèrent par l'observation des feuilles. On avait donc le taro aux feuilles à bordure rouge violacées et aux tubercules violacés. Et, celui aux feuilles vertes et aux tubercules blanchâtres. Mais, une préférence était pour le violacé à cause de son goût sucré.¹⁷⁷ La cueillette touchait aussi bien les graines de "*ricinodendron africanum*" appelée "*akpi*" que les régimes de banane plantain et la noix de cola. (S. Y. Affou, 1979, p. 119).

À propos des légumes, les plus cueillis étaient le piment, le gombo, l'aubergine (à deux variantes douce et amère), la tomate dite africaine. Il y en avait une telle profusion qu'on n'avait qu'à tendre la main pour en cueillir un peu partout. (R. G. Meignan, 2015, p. 38). Comme on le constate, le ramassage des produits de la forêt a été une pratique régulière des Akan lagunaires. Les produits issus de la cueillette sont très nombreux. Toutefois, R. Bouscayrol (1949, p. 383) mentionne que les produits de la cueillette les plus prisés étaient le taro, l'igname, la banane plantain et le manioc poussaient à l'état naturel. Les Akan lagunaires avaient pris l'habitude de pratiquer la cueillette pour trouver de quoi se nourrir.

Conclusion

Cette étude a permis d'analyser la chasse et la cueillette, deux activités productrices de denrées alimentaires chez les Akan lagunaires en tenant compte de la dimension chronologique (époque précoloniale). La connaissance de l'histoire de ces activités remonte à l'installation des Akan lagunaires sur le territoire ivoirien. La chasse associée à la cueillette sont des formes d'activités auxquelles se sont livrés les Akan lagunaires pour obtenir des produits alimentaires en vue de faire face à leurs besoins alimentaires. Ces activités apportaient, selon le lieu, l'appoint de protéines végétales ou animales nécessaires pour la constitution des mets. La chasse et la cueillette étaient donc axées essentiellement sur les ressources naturelles de l'environnement. Cependant, cet environnement naturel des

¹⁷⁷ Enquête orale réalisée à Badasso, le 06 avril 2022, auprès de ADAMGBA Adolphe.

© *African Review of Migration and Environment* Vol. 7 No 2, November 2023

Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023

p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

Akan lagunaires fut immédiatement impacté par la présence coloniale française à partir du 10 mars 1893. Par conséquent, les Akan lagunaires sont contraints de se désintéresser de l'activité de la chasse et la cueillette. Elles n'avaient plus son importance sociale et communautaire d'antan. Du coup, la cueillette se trouve presque abandonnée. C'est le cas aussi de la chasse. Des actes concrets de préservation de l'environnement ont été plus ou moins accomplis par les coloniaux. Ces actes se sont traduits par la création de forêts domaniales classées¹⁷⁸ et l'institution de réserves de faune¹⁷⁹.

Sources et références bibliographiques

1-Sources orales

N°	Nom et prénoms	Fonctions	Types d'enquête	Lieu et Date
1	ADAMGBA Adolphe	Notable	Entretien privé	Badasso le 06 avril 2022
2	AKOYI Yvette	Ménagère	Entretien privé	Alépé le 04 juin 2022
3	BOGUI Niava Aristide	Doyen	Entretien privé	Avadivry le 10 mars 2022
4	ESSIS Akpa Michel	Doyen	Entretien privé	Youhouly le 27 Février 2018
5	M'BOUA Maturin	Notable	Entretien privé	Tiagba le 13 Février 2022
6	N'CHO Adèle	Ménagère	Entretien privé	Attobrou le 07 mai 2022

¹⁷⁸ À l'époque coloniale, territorialement, ces forêts se répartissaient comme suit : 14 dans le cercle de N'zi-Comoé, 12 dans le cercle de l'Agneby et le cercle des Lagunes. Il y avait aussi 9 dans le cercle de Man, 6 dans celui de Kong et 5 dans l'Indenié. Par ailleurs, 4 forêts ont été respectivement classées dans les cercles d'Assinie, de Bassam, de Sassandra et des Gouro. Puis 3 dans les cercles de Tagbana, de Lahou. Enfin 1 à Daloa et Tabou. Notons que dans l'histoire des forêts classées à l'époque coloniale, c'est en 1947 que la première réserve botanique d'une superficie de 528 hectares a été créée. Il s'agit de la forêt de Yapou dans le cercle d'Abidjan. Cf, ANCI, *Journal Officiel de la Côte d'Ivoire*, 1947, Arrêté N° 129, S.F., p. 280.

¹⁷⁹ Conformément à l'article premier de l'Arrêté N° 103 du Décret de 1926, ont été institués en Côte d'Ivoire deux parcs nationaux : Parc de la région Nord (situé dans la subdivision de Bouna). Parc de la région forestière (situé dans les cercles du Bas-Sassandra et du Moyen-Cavally).

7	NIAMKEY Bruno	Doyen	Entretien privé	Addah, le 28 avril 2022
---	------------------	-------	-----------------	----------------------------

2-Bibliographie

AFFOU Yapi Simplicie, 1979, *Le grand planteur villageois dans le procès de valorisation du capital social : une introduction à l'organisation socio-économique* Akyé, Orstom, Abidjan, 371 p.

AKA Konin, 2011, *Traditions musicales chez les Akans lagunaires de Côte d'Ivoire*, Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren (Belgique), 73 p.

ALLOU Kouamé René, 2002, *Histoire des peuples de civilisations akan des origines à 1874*, Thèse d'État, Département Histoire, Université de Cocody, Abidjan, 1058 p.

BINGER Louis Gustave, 1892, *Du Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et le mossi (1887-1889)*, Hachette, Paris, 441 p.

BOUSCAYROL René, 1949, « Notes sur le peuple ébrié », *Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire*, Tome 11, Dakar, pp. 383-408.

DUGAST Stéphan, 1995, « Lignages, classes d'âge, village. À propos de quelques sociétés lagunaires de Côte d'Ivoire », *L'Homme (Revue Française d'anthropologie)*, Tome 35, N° 134, pp. 111-157.

DUPIRE Marguerite, 1958, *Le pays Adioukrou et sa palmeraie : Basse Côte d'Ivoire*, Étude Socio-Économique, Orstom, Paris, 101 p.

EBOÏ Marcel, 1987, *De la Prospérité à la Paupérisation de la région des lagunes de Côte d'Ivoire (1893-1960)*, Nouvelles Éditions Africaines, Abidjan, 170 p.

ESSO H Jean-Jacques, 2020, *L'alimentation chez les Adjoukrou de Côte d'Ivoire de l'époque précoloniale à nos jours*, L'Harmattan, Paris, 175 p.

ESSO H Jean-Jacques, 2023, *L'alimentation chez les Akan lagunaires de Côte d'Ivoire (XVIII^{ème} siècle – XX^{ème} siècle) : traditions, changements et survivances*, Thèse de Doctorat Unique, Département d'Histoire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, 535 p.

ELIAKA Désiré, 1939, *Le cercle des lagunes et ses produits*, IFAN-Cahiers William Ponty, Dakar, 46 p.

GARNIER Raoul, 1981, *Acquisitions alimentaires en pays Akyé, Tome 1 : la cueillette et la chasse, Aspects Ethnosociologique*, Côte d'Ivoire, 61 p.

GASTON Joseph, 1917, *La Côte d'Ivoire, Le pays, Les habitants*, Émile Larose, Paris, 234 p.

HARRIS Memel Fôté, 1969, *Le système politique de lôdjoukrou : une société sans État et à classe d'âge de la Côte d'Ivoire*, Thèse de 3^{ème} cycle, Institut d'Ethnosociologie, Université d'Abidjan, 444 p.

LOUCOU Jean-Noël, 1984, *Histoire de la Côte d'Ivoire : la formation des peuples*, CEDA Abidjan, 208 p.

MEIGNAN Richard Gouédan, 2015, *La question alimentaire en Côte d'Ivoire à l'époque coloniale (1904-1959)*, L'Harmattan, Paris, 283 p.

NEISS Stanilas, 1955, « L'alimentation des masses indigènes en Côte d'Ivoire », *Éphémérides Charles de Foucauld (1904-1954)*, Imprimerie Wallon-Vichy, 4^{ème} trimestre, 72 p.

NIANGORAN Bouah Georges, 1964, *La division du temps et le calendrier rituel des peuples lagunaires de Côte d'Ivoire*, Institut d'Ethnologie, Paris, 169 p.

OBERLE Philippe, 1986, *Côte d'Ivoire : image du passé : 1888-1980*, SAEP, Colmar, 105 p.

SIMON Marc, 1965, *Souvenirs de brousse 1905-1918 : Dahomey-Côte d'Ivoire*, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 179 p.

VERDEAUX François, 1995, « Classes de séniorité chez les lagunaires de Côte d'Ivoire : Une redistribution de l'identité et de la différence », *L'Homme (Revue Française d'anthropologie)*, Tome 35, N°134, pp. 81-109.

YAO Annan Elisabeth, 1979, « Un bref aperçu du groupe lagunaire », *Kasa Bya Kasa*, N°14, pp. 21-35.

